

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBURNOMA” ASARIDA FARG‘ONA VODIYSINING TASVIRLANISHI

Shahzodjon Muxtorjon o‘g‘li Odilov

2-bosqich magistranti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: odilovamir001@gmail.com

Tel. +998900417275.

Ilmiy rahbar: Askariy Abdumajidovich Madraimov

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi kafedrası

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: askariy_madraimov@tsuos.uz

Tel: +998 91 190 26 70.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub Boburnoma asari asosida Farg‘ona vodiysining XV asr oxiri – XVI asr boshlaridagi tabiiy-geografik holati, ma‘muriy-hududiy tuzilishi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti hamda etnik-madaniy muhiti kompleks tarzda tahlil etiladi. Tadqiqotda Bobur tomonidan keltirilgan empirik kuzatuvlar va tavsiflar tarixiy-geografik manba sifatida o‘rganilib, ularning ilmiy ahamiyati ochib beriladi. Xususan, vodiyning chegaralari, irrigatsiya tizimi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, savdo-iqtisodiy aloqalari hamda urbanistik rivojlanish darajasi Andijon, Marg‘ilon, Xo‘jand kabi markaziy shaharlar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, aholi tarkibi, til muhiti va madaniy jarayonlar Bobur qarashlari asosida yoritilib, ularning Movarounnahr tarixidagi o‘rni aniqlashtiriladi. Tadqiqot natijalari Boburnoma asarining Farg‘ona vodiysi tarixini rekonstruksiya qilishda muhim, ishonchli va ko‘p qirrali manba ekanligini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, Movarounnahr, tarixiy-geografik manba, tabiiy-geografik joylashuv, siyosiy tarix, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, etnik tarkib, madaniy muhit, urbanizatsiya jarayoni, irrigatsiya tizimi, dehqonchilik, bog‘dorchilik, savdo aloqalari, ichki va tashqi iqtisodiy munosabatlar, shaharlar tarixi, Andijon, Marg‘ilon, Xo‘jand, Osh, Isfara, demografik jarayonlar, til muhiti, tarixiy rekonstruksiya, manbashunoslik, Temuriylar davri.

THE DESCRIPTION OF THE FERGANA VALLEY IN ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR’S ‘BABURNAMA’

Shahzodjon Muxtorjon o‘g‘li Odilov

Second-year Master's student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: odilovamir001@gmail.com

*Scientific supervisor: Askariy Abdumajidovich Madraimov
Doctor of Philosophy (PhD) in History, Associate Professor
Department of the History of Central Asian Peoples
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: askariy_madraimov@tsuos.uz
Phone: +998 91 190 26 70.*

Abstract: *This article, based on the work Baburnama by Zahiriddin Muhammad Babur, analyses the natural-geographical state of the Fergana Valley in the late 15th–early 16th centuries, administrative-territorial structure, socio-economic life, and ethnic-cultural environment are analysed comprehensively. The study examines the empirical observations and descriptions provided by Babur as a historical-geographical source, highlighting their scientific significance. In particular, the valley's boundaries, irrigation system, agricultural produce, trade and economic relations, and level of urban development are analysed using central cities such as Andijan, Margilan, and Khujand as examples. Furthermore, the population structure, linguistic environment, and cultural processes are illuminated through Bābur's perspective, and their place in the history of Mawara'nahr is clarified. The research findings serve to scientifically substantiate that the “Babarnama” is an important, reliable, and multifaceted source for reconstructing the history of the Fergana Valley.*

Keywords: *Zahiriddin Muhammad Babur, Baburnama, Transoxiana, historical-geographical source, natural-geographical location, political history, socio-economic life, ethnic composition, cultural environment, urbanisation process, irrigation system, agriculture, horticulture, trade relations, internal and external economic relations, history of cities, Andijan, Margilan, Khujand, Osh, Isfara, demographic processes, linguistic environment, historical reconstruction, source studies, the Timurid period.*

KIRISH

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) oʻrta asrlar Sharqining koʻp qirrali shaxsiyatlaridan biri boʻlib, davlat arbobi, sarkarda, shoir, tabiatshunos va tarixchi sifatida mashhurdir. Uning qalamiga mansub “Boburnoma” asari nafaqat shaxsiy xotiralar toʻplami, balki XV asr oxiri – XVI asr boshlarida Markaziy Osiyo, xususan, Movarounnahr hududining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotini yoritib beruvchi yuqori qiymatli tarixiy manba hisoblanadi.

Asar Bobur tomonidan chigʻatoy turk tili (adabiy oʻzbek tili)da yozilgan boʻlib, keyinchalik fors tiliga tarjima qilingan va turli nusxalarda saqlanib qolgan. “Boburnoma”ning tarixiy manbaviy ahamiyati bir necha oʻn yillar davomida oʻzbek va jahon sharqshunosligi ilmiy tadqiqotlarida alohida oʻrganilgan. Jumladan, P.I.Petrov “Boburnoma – tarixiy manba sifatida” (1944), G.F.Blagova

“Boburnoma” tilining grammatik tuzilishi bo‘yicha (1954) nomzodlik dissertatsiyalarini yoqlagan. Keyingi davrlarda A.Qayumov, S.Azimjonova, S.Mirzayev, H.Hasanov, V.Zohidov kabi olimlar Zahiriddin Muhammad Bobur merosini turli jihatdan tadqiq etishgan. Bahriddin Usmonovning “Farg‘ona vodiysi Amir Temur va Temuriylar davrida” nomli tadqiqoti esa mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tarixi bo‘yicha muhim ilmiy tadqiqot hisoblanadi. Ayni paytda, “Boburnoma”da Farg‘ona vodiysining tabiiy-geografik joylashuvi, ma’muriy-hududiy chegaralari, irrigatsiya tizimi, qishloq xo‘jaligi, shaharlar tarixi, etnik tarkib va madaniy muhiti haqidagi qimmatli ma’lumotlarga kompleks ilmiy yondashuv amalga oshirilmaganligi, mavzuni manbashunoslik, tarixiy geografiya va etnografiya nuqtai nazaridan tahlil qilishning dolzarbligi ushbu tadqiqotni olib borishni zaruriy qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot manbashunoslik, tarixshunoslik va geografik fanlarning integratsiyalangan metodologiyasiga asoslangan. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullar qo‘llaniladi:

1. Manbashunoslik tahlili usuli. Asosiy manba sifatida Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarining A.Qayumov (Toshkent, 1989) va S.Azimjonova (Toshkent, 1993) nashrlari, shuningdek, Wheeler M. Thackstonning inglizcha tarjimasini (New York, 2002) qo‘llaniladi.

Manbaning tashqi va ichki tahlili amalga oshiriladi: matnning aslligini, yozilish davri va sharoitlarini, muallifning subyektiv pozitsiyasini va ma'lumotlarning tarixiy haqqoniyligini aniqlashga qaratilgan tadqiqot olib boriladi.

2. Tarixiy-geografik rekonstruksiya usuli. Bobur tomonidan keltirilgan tabiiy-geografik ma'lumotlar (tog' tizimlari, daryolar, iqlim, tuproq tarkibi) asosida XV–XVI asrlardagi Farg'ona vodiysining geografik holatini rekonstruksiya qilish maqsadida qo‘llaniladi. Bu usul vodiynig chegaralari, Sayxun (Sirdaryo) daryosining oqish yo‘nalishi, shaharlar o‘rtasidagi masofalar (yig'ochlik hisobida) va boshqa geografik ob'ektlarning joylashuvini aniqlashga imkon beradi.

3. Tarixiy-qiyosiy usul (comparative-historical method). “Boburnoma”da keltirilgan ma’lumotlarni boshqa mustaqil tarixiy manbalar – Mahmud ibn Valiynig “Bahr ul-asror”, Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” va boshqa asarlardagi ma’lumotlar bilan solishtirish orqali ishonchlilik darajasini aniqlash va tarixiy faktlarni tasdiqlash amalga oshiriladi.

4. Tizimli tahlil usuli. Farg‘ona vodiysining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti (dehqonchilik, bog'dorchilik, savdo aloqalari, shaharlar rivojlanishi) kompleks yondashuv asosida o‘rganiladi. Bobur tomonidan keltirilgan har bir ma'lumot (qovun navlari, anor turlari, o‘rik navlari, irrigatsiya tizimi) alohida tahlil qilib, umumiy iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan bog‘liqlikda ko‘rib chiqiladi.

5. Etnografik va lingvistik tahlil usuli. Vodiyl aholisining etnik tarkibi (turk, tojik), til muhiti (adabiy turk tili, mahalliy lahjalar) va madaniy an'analarini o‘rganishda qo‘llaniladi. Boburning “elini turkdir”, “mushti yuguruk va serjanjal el”

kabi tasvirlari etnik psixologiya va madaniy antropologiya nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

6. Toponimik va etimologik tahlil usuli. Shaharlar, qishloqlar, tog'lar va daryolar nomlarining kelib chiqishini, semantik mazmunini va tarixiy evolyutsiyasini o'rganishda qo'llaniladi. Bu usul orqali geografik nomlarning tarixiy-madaniy qatlami ochib beriladi.

7. Matniy interpretatsiya usuli. “Boburnoma” matnidagi badiiy va tasvirlovchi qismlar (tabiat manzaralari, shaharlar ta'rifi, odamlar xulq-atvori) tarixiy haqiqat sifatida qabul qilinib, ularning ma'lumot beruvchi qimmati aniqlanadi. Bobur matnining realizm va haqiqiylik xususiyatlari bu jarayonda alohida ahamiyatga ega.

MUHOKMA

“Boburnoma” tarixiy-memorial asari “**Basmala**” so'zlari bilan hijriy sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yoki milodiy 1494-yil voqealari bilan boshlanadi.

“Tangri taoloning inoyati va koinot sarvari bo'lgan hazrat Rasuli akramning shifoati, pokko'ngil chahoryorlarning himmati bilan seshanba kuni, ramazon oyining beshinchisida, sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yili Farg'ona viloyatiga o'n ikki yoshda podshoh bo'ldim”¹. Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asrlar musulmon sharq kitobat santati qoidalariga asosan Allohga hamd-u sa'no aytish bilan boshlaydi. Bobur Mirzoning o'zi hukimdor bo'lgani uchun boshqa muarrixlardan farqli ravishda hikimdor nomiga bildiriladigan ulug'lovchi baytlar uning asarida uchramaydi. Alloh nomiga atalgan hamd-u sanodan keyin Bobur Mirzo o'zining taxtga o'tirgan kunini aniq qilib beradi.

Bobur Mirzo asarning boshida Farg'ona viloyatining tabiiy geografik joylashuvi hamda vodiyning shimoltarafida mavjud bo'lgan ba'zi shaharlar haqida ma'lumot berib o'tadi. Jumladan: “Farg'ona viloyati beshinchi iqlimdadir. Sharqi Koshg'ar, g'arbi Samarqand, janubi Badaxshonning chegarasi - tog'lar, shimolida ilgariroq Olmoliq, Olmotu va Yangi singari shaharlar bo'lgan ekan, uni kitoblarda O'tror deb yozadilar, mo'g'ul va o'zbeklar yurishlari tufayli hozirgi paytda buzilib ketgan, aslo obodonlik nishonasi qolmagan”².

Bobur Mirzo Farg'ona viloyati haqida “Kichik viloyatdir, g'alla va mevasi farovon. Tevarak-atrofi tog'lar bilan o'ralgan. G'arbiy tarafida, ya'ni Samarqand va Xo'jand tomonida tog' yo'q. Ushbu yoqdan boshqa hech bir tomondan qishda dushman kela olmas. Sayxun daryosi Xo'jand suvi nomida mashhur, u sharq-u shimol tarafdin kelib, viloyatning ichi bilan o'tib, g'arb sari oqadi; Xo'jandning shimoli va Fanokatning (hozir Shohruxiya sifatida mashhur) janubiy tarafidan o'tib, yana shimolga burilib, Turkiston sari boradi”³ deya tariflaydi. Uning «oshlig'i vofir»

¹ Bobur. Boburnoma. 2018. - B. 57.

² O'sha asar. - B. 57.

³ Bobur. Boburnoma. 2018. - B. 57-58.

ekanligini alohida ta’kidlagan. Bizningcha, muallif bu yerda aynan donli ekinlarni nazarda tutgan⁴.

Bobur Mirzo Farg‘ona viloyatining yettita shaharchasi borligini takidlaydi. Bu shaharlardan beshtasi Sayxun (Sirdaryo) suvining janub tarafida joylashganligi hamda Sayxun suvidan janubda joylashgan Andijon shahri vodiyning poytaxti ekanligini yozadi. Vodiyning Sayhun suvidan shimol tomonida ikkita shahar borligini ham takidlab o‘tadi. G‘allasi mo‘l, mevasi ko‘p, qovun va uzumi yaxshi bo‘lishini va Qovun pishig‘ida poliz boshida qovun sotmoq rasm emasligini takidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bahriddin Usmonov o‘zining “Farg‘ona vodiysi Amir Temur va Temuriylar davrida” nomli tadqiqotida Farg‘ona poliz ekinlari orasida Farg‘ona qovunlari mashhur bo‘lgan va qovundan mo‘l hosil olingan. Shuning uchun ham Bobur Mirzo «qovuni yaxshi bo‘lur», – deya ta’rif bergan⁵, degan fikrni bildiradi. Farg‘ona vodiysida o‘sha davrda «Mir Temuriy»⁶ va «Ismoil shayxiy» nomli qovun navlari yetishtirilganligi manbalardan bizga ma’lum.

Andijon shahrini tariflar ekan Bobur mirzo Movarounnahrda Samarqand va Kesh (Shahrisabz) qo‘rg‘onidan keyin andijon qo‘rg‘onidan kattaroq qo‘rg‘on yo‘qdur deya tariflaydi. Shu bilan birga, “Uch darvozasi bor. Arki (podshoh saroyi) janub tarafida joylashgan. Shaharga to‘qqiz tarnov suv kiradi. Ajabki, biror yerdan tashqariga chiqmaydi, qal’aning tevarak-atrofi -xandaq. Uning tashqarisi - tosh to‘kilgan katta ko‘chadir. Qal’aning atrof-aylanasi tamoman mahallalar bilan qurshalgan. Bu mahallalar bilan qal’a oralig‘i xandaq yoqasidagi katta ko‘chadir”⁷, deya Andijon shahrini tariflaydi. «Ovi qushi dog‘i ko‘p bo‘lur, qirg‘ovuli behad semiz bo‘lur. Andoq rivoyat qildilarkim, bir qirg‘ovul uskunasini to‘rt kishi yeb tugata olmaydur»⁸ – deya ta’riflaydi. Andijon yaqinidagi Rabotak o‘rchini, Ikki suv orasi nomlar i bilan atalgan hudud ovchilikning yirik markazi bo‘lgan. Bobur Mirzo ba’zida butun lashkari bilan qishni ushbu mavzeda o‘tkazgan. Bu yerda qishlash va ovchilik bilan shug‘ullanish lashkarni oziq-ovqat bilan ta’minlab turishning eng arzon, o‘troq aholiga zarar yetkazmaydigan usuli ekanligini tushinib o‘z qo‘shini bilan shu hududlarda qishni o‘tkazgan⁹. Bobur Mirzo Andijon shahrining elini turkdir (o‘zbekdir) va shahar aholisi va bozorga keluvchilardan turkiyni bilmaydigan kishi yo‘q deya takidlaydi. Andijon shahrining aholisining tili (shavasi) o‘sha davr adabiy tilida ekanligini va shuning uchun ham Mir Alisher Navoiyning asarlari, garchand Hiriy (Hirotda) shuhrat qozongan bo‘lsa-da, bu til bilan yozilganligini keltiradi. Bobur Mirzo Andijon shahri haqidagi fikrlarini, elining orasida

⁴ Усмонов Б. Фарғона водийси Амир Темур ва темурийлар даврида. Фарғона, 2019. -Б. 218.

⁵ О‘sha asar. - Б. 218-219.

⁶ Азимжонов С. К истории Ферганы второй половины XV в. -С. 22.

⁷⁷ Bobur. Boburnoma. 2018. - В 57.

⁸ Bobur. Boburnoma. 2018. - В 58.

⁹ Усмонов Б. Фарғона водийси Амир Темур ва темурийлар даврида. Фарғона, 2019. -Б. 227.

san’atkorlari ko‘pligi, o‘zining ijodi bilan mashg‘ur Xoja Yusuf andijonlik ekanligi hamda shaharning havosida rutubat borligi bilan yakunlaydi.

Zahiriddin Muhammad Bobur vodiydagi shaharlarni tariflashda Andijon shahridan shaharning joylashuviga qarab fikr bildiradi. Jumladan: Osh shahrini Andijondan sharq tomonda joylashganligini o‘z asarida keltirishi shular jumlasidandir.

Marg‘inon shahrini Andijonning g‘arbida shahardan yetti yig‘ochlik masofada joylashganligini keltiradi. Marg‘inon shahri va uning atroflarini Bobur Mirzo «Yaxshi shaharcha, ne‘matlarga boy: anori va o‘rigi juda ko‘p va yaxshi. Yirikdona deyiladigan bir nav anori bo‘ladi: chuchukligidan biroz o‘rik shirinligicha ta‘mi bor. Samnon anorlaridan yuqori qo‘ysa bo‘ladi. Yana bir nav o‘rik bo‘ladiki, danagini olib, ichiga mag‘iz solib quritadilar, buni subhoniylar deyidilar, ko‘p lazizdir»¹⁰ – deb ta’riflaydi.

Temuriylar davri Farg‘onasini o‘rgangan Bahriiddin Usmonov Marg‘ilon shahrini quyidagicha tariflaydi. Quvadan to Rishton gacha bo‘lgan hududlar Marg‘ilon bog‘dorchilik markazini qamrab olganligini va bu hududlar ne‘matlarining ko‘pligi bilan boshqa hududlardan ajralib turganligini keltrib o‘tadi¹¹. Anor yetishtirish Marg‘ilon qo‘rg‘onining sharqiy hududlarida, O‘rik esa g‘arbiy hududlarida ko‘p yetishtirilganligini keltrib o‘tadi¹². Bizni etiborimizni tortgan jihati, Marg‘ilon shahrining sharqiy tarafida hozirgi kunda ham Anor yetishtirish va Anor bog‘lari bilan vodiyning boshqa hududlaridan ajralib turadi. «Dona kalon» navli Anor va «Subhoniylar» navli o‘ish vodiydan boshqa hududlarda mashhur bo‘lgan. Anordan maxsus may tayyorlash uchun ham foydaliniilgan. «Subhoniylar» o‘rik navi va uni quritish uslubi bizning kungacha saqlanib qolgan. Anorning «donai kalon» va o‘rikning «subhoniylar» navlari Farg‘ona vodiya yetishtirilgan¹³. Mahmud ibn Vali ham Marg‘ilonda o‘rik mevasining ko‘p yetishtirilgan va quritilganiga e’tibor qaratib, o‘rikning «Gulangiylar Marg‘inoniy» navi haqida ma’lumot beradi¹⁴. Marg‘inon shahri elini Bobur Mirzo tojiklar deb ataydi. «Mushti yuguruk va serjanjal el. Jangarilik Movarounnahrda odatdir. Samarqand va Buxorodagi nomdor jangarilarning aksari marg‘inonlikdirlar»¹⁵.

Isfadir shahrini tariflar ekan, bu shaharning tog‘lar etagida joylashganligi va sharchaning oqar suvlari, safolik bog‘-bog‘chalari haqida malumot beradi. Lekin bu qasabani joylashgan o‘rnini Marg‘inon shahridan g‘arbi-janubida joylashganini yozadi. Marg‘inon va Isfara orasi to‘qqiz yig‘ochlik yo‘ldir. Mevali daraxtlari ko‘p, biroq bog‘larida aksar bodom daraxti ekiladi. Isfara aholisini Bobur Mirzo xuddi Marg‘ilonni ta’riflaganidek tajiklar deb ta’riflaydi.

¹⁰ Bobur. Boburnoma. 2018. - B 59.

¹¹ Усмонов Б. Фарғона водийси Амир Темур ва темурийлар даврида. Фарғона, 2019. -Б. 220.

¹² O‘sha asar. - B. 220.

¹³ O‘sha asar. - B. 221.

¹⁴ Махмуд ибн Вали. Море тайн. -С. 65.

¹⁵ Bobur. Boburnoma. 2018. - B. 59.

Andijondan g‘arbda yigirma besh yig‘ochlik masofada Xo‘jand shahri joylashgan Xo‘janddan Samarqandga ham yigirma besh yig‘ochlik yo‘l¹⁶ deya Farg‘ona vodiysining g‘arbidagi Xo‘jand shahrini tariflaydi. Qadimiy shayxlardan, Shayx Muslihiddin va Xoja Kamol Xo‘jandandilar¹⁷. Mevasi mo‘l va juda yaxshi bo‘ladi. Anori mashhurdir. Chunki “Samarqand olmasi” va “Xo‘jand anori” deyilishini, ammo bu tarixiy Sanada yani Bobur mirzo davrida Marg‘inon anori yanada Afzal bo‘lganligini Bobur Mirzo takidlaydi¹⁸. Xo‘jand shahrining qo‘rg‘oni baland yerda joylashgani va Sayxun suvi shaharning shimol tomonidan oqib o‘ziga xos tabiiy mudofaa vazifasini bajarishini yozadi Bobur Mirzo. Daryo qo‘rg‘ondan bir o‘q parvozi masofadadir. Qo‘rg‘on bilan daryoning shimol tarafida bir tog‘ tushgan, Mevagul¹⁹ nomli. Bu tog‘da feruza koni va boshqa ma‘danli konlar topiladi, deyishadi. Bu tog‘da ilon ko‘p bo‘ladi. Xo‘jandning hayvon va qush ovlanadigan joylari juda qulay. Oq kiyik, bug‘u, maral, qirg‘ovul va yovvoyi quyon ko‘p bo‘lishi manbalardan ma‘lum. Xo‘jand shahrining iqtisodiy holatiga to‘xtalar ekan Bobur Mirzo shunday yozadi: Xo‘jand kichikroq bir yerdir. Yuz-ikki yuz navkarlik kishini tirikchiligi tashvishi bilan o‘tadi. Yuksak orzuli kishi qarab o‘tirmaydi²⁰. Ya‘ni o‘sha davrda Xo‘jand bir bekning navkarlarini taminlashga qodir bo‘lgan holos. Bu fikrlardan Bobur mirzoning himmati ulug‘ va katta yurtlarni boshqarish istagi borligini bilish qiyin emas.

Davlatshoh Samarqandiy Xo‘jand viloyatini «olam kelinchagi» deya ta’riflab, uning keng, bag‘oyat go‘zal, ko‘ngil ochuvchi viloyat ekanligini va bu yerda ko‘plab mevalar yetishtirilishini ta’kidlaydi²¹. O‘.Alimov Xo‘jandni Movarounnahrning mevali daraxtlar eng ko‘p ekilgan hududlaridan biri sanalganligini yozadi²². Xo‘jand shahriga bo‘ysungan mavzeldan biri Kandibodom qasabasi bo‘lganligi va bu aholi manzilgohi o‘rganilayotgan davrda shahar darajasida ravnaq topmaganligi ma‘lum. Bodomi yaxshi bo‘ladi. Bu jihatdan shu ism bilan nomlangan. Hurmuz va Hindustonga ko‘proq shu yerning bodomi boradi deb yozadi ko‘plab muarrixlar. Konibodom manzilgohi Xo‘janddan besh-olti yig‘och sharqiy tarafda joylashgan. Xo‘jand va Kandibodom orasida Hodarvesh²³ nomli bir dasht borligi. Bu dashtda hamisha shamol esadi. Bundan sharq tomonda bo‘lgan Marg‘inonga ham shu yerning shamoli boradi. Xo‘jand buning g‘arbida bo‘lib, mudom bu yerdan u yerga shamol esadi; qattiq shamollari bor, deb Xo‘jand shahri haqidagi fikrini yakunlaydi muallif.

Bobur Mirzo otasi Umarshayx Mirzoga qarashli mulklari qatorida Farg‘ona, Xo‘jand va O‘ratepa bekkliklarini sanab o‘tadi. O‘ratepa qalasining asil nomini Bobur mirzo Ustrushna deb takidlaydi vas hu qal‘ani Ustrush shaklda ham aytilishini

¹⁶ O‘sha asar. - B. 60.

¹⁷ O‘sha asar. - B. 60.

¹⁸ Bobur. Boburnoma. 2018. - B. 60.

¹⁹ Mevagul- Hozirgi kunda bu tog‘ Mo‘g‘ultog‘ deb ataladi.

²⁰ Bobur. Boburnoma. 2018. - B. 120.

²¹ Самарқандий. Шоирлар бўстони. -Б. 126.

²² Алимов Ў. Амир Темур даврида боғдорчилик. // Амир Темур сабоқлари. Амир Темур ва инсон манфаатлари. Халқаро илмий конференция материаллари. - Т.: Шарк, 1998. -Б. 55.

²³ Keyinchalik bu dasht Qaroqchiqqum deb atalgan

yozadi. Boburnomada Qo‘qon shahri va qalasi haqida deyarli ma’lumot berilmagan. Ammo, 1494-1495-yilgi voqealar bayonida Ho‘qand²⁴ kenti tilga olinadi. Bizning fikrimizcha XV asrda Ho‘qand Farg‘ona vodiysining siyosiy-iqtisodiy hayotida muhim ro‘l o‘ynamagan bo‘lsa kerak. Pop qo‘rg‘oni²⁵ Boburnomada tilga olingan Sirdaryoning shimol tarafida yani Aysi qal‘asi tarafda joylashgan kichiq qal‘a shaharcha. Nasux qo‘rg‘oni Xo‘janddan o‘n yig‘och va Kandibodomdan uch yig‘och masofada joylashgan qal‘adir. Nasux qo‘rg‘oni atrofida yetishtiriladigan qovun navi haqida Bobur mirzu shunday yozadi: - Qovun pishig‘i edi. Nasuxda bir nav qovun bo‘ladiki, “Ismoil shayxiy” deydilar, po‘chog‘i sariq, sag‘ri terisimon, yumshoq qovun bo‘ladi, ta‘mi olmanikiga o‘xshaydi, go‘shti to‘rt enlik, ajab laziz qovundir. Bunday qovun u tomondan boshqa joyda bo‘lmaydi²⁶.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Zahiriddin Muhammad Bobur ning Boburnoma asari Farg‘ona vodiysining XV asr oxiri – XVI asr boshlaridagi tarixiy-geografik va ijtimoiy-iqtisodiy holatini o‘rganishda muhim birlamchi manba hisoblanadi. Asarda keltirilgan ma’lumotlar vodiyning tabiiy resurslari, irrigatsiya tizimi, urbanistik tuzilmasi hamda xo‘jalik faoliyatining rivojlanganligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi. Xususan, Andijon, Marg‘ilon va Xo‘jand kabi markazlarning tavsifi hududning iqtisodiy va demografik salohiyati yuqori bo‘lganligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, manbadagi etnik va madaniy ma’lumotlar vodiyning murakkab ijtimoiy tuzilmasini yoritadi. Umuman, Boburnoma ma’lumotlari Farg‘ona vodiysining tarixiy qiyofasini rekonstruksiya qilishda ishonchli va ko‘p qirrali ilmiy asos vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. *Boburnoma*. – Toshkent: Fan, 2002.
2. Bahriddin Usmonov. *Farg‘ona vodiysi Amir Temur va Temuriylar davrida*. – Toshkent: Akademnashr, 2015.
3. Mahmud ibn Vali. *Бахр ул-асрор фи маноқиб ал-ахйор*. – Toshkent: Fan, 1977.
4. Davlatshoh Samarqandiy. *Тазкират уш-шуаро*. – Toshkent: Faфур Фулом номидаги нашриёт, 1981.
5. O‘.Alimov. *Movarounnahr tarixi*. – Toshkent: Universitet, 2008.
6. Василий Бартолд. *Туркестан в эпоху монгольского нашествия*. – Москва: Наука, 1963.
7. Jumayev G., et al. (2024). Boburnomada Qora qo‘yunlilar hukmdori Jahonshoh haqidagi ma’lumotlar. «Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur merosi

²⁴ Ho‘qand – Qo‘qon shahrining orta asrlardagi nomi.

²⁵ Pop qo‘rg‘oni – hozirgi Namangan viloyati Pop shahri ornidagi qala.

²⁶ Bobur. Boburnoma. 2018. - B. 117.

- mo‘tabar madaniy manba» xalqaro konferensiya materiallari. – Toshkent: – B 319-322
8. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript: A Project on the study of oriental manuscript sources. // *Journal of Social Research in Uzbekistan*, 50-52.
 9. Jumaev, G. I. (2025). Изучение произведения «Джаме ат-таварихи Хасани» из источников периода тимуридов. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 1, 147-152.
 10. Jumayev, G. I., & Hakimov, O. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Ravzat us-Safo” asarining o‘rganilishi. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI Век: Вопросы науки и образования)*, 2(2), 291-299.
 11. Jumaev, G. I. (2025). Temuriylar davri manbalarining nodir namunasi: “Ibrat un-nozirin” asari haqida. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 2, 345-352.
 12. Jumayev, G. I. (2024). Analysis of terms related to military positions in sources of the Timurid period. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 3(3), 201-210.
 13. Jumaev, G. (2025). Amir Temurning o‘g‘li–Sulton Ibrohim Mirzo haqida. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 4, 29-35.
 14. Jumayev, G. I. (2024). Temuriylar davriga doir manbalardan “Ro‘znomayi g‘azovoti Hindiston” asarining o‘rganilishi. *Ўзбекистон Республикаси Олий Таълим, Фан ва Инновациялар Вазирлиги Тошкент Давлат Шарқшунослик Университети*, 335.
 15. Jumayev, G. I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Osor al-vuzaro” asarining o‘rganilishi. *Sharqshunoslik* 4, 171-177.
 16. Исҳоқов, М., & Ғайратжон, Ж. (2022). «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. *Востоковедение*, 14(1), 121-133.
 17. Jumayev G. I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Tazkirat ush-Shuaro” asarining o‘rganilishi. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 1(1), 322-328.
 18. Madraimov, A., Madraimov, A., & Mamasharipova, M. A. (2025). Architectural Heritage of Central Asia: Mosques and Madrasas of The Timur And Timurid Era. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 5(05), 09-15.
 19. Madraimov A. and et al. Handwritten Text Recognition in Ancient Manuscripts Using Convolutional Neural Networks (CNN) // *Proceedings of the 2025 International Conference on Computational Innovations and Engineering Sustainability (ICCiES 2025)*. – 2025.
 20. Madraimov A. and et al. Predicting Tourist Spending Behavior Using Bayesian Networks // *Proceedings of the 2025 International Conference on Computational Innovations and Engineering Sustainability (ICCiES 2025)*. – 2025.